

UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljurnal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 4

Published: 14.04.2025
<https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

SIGNALLARGA TENGMAS ORALIQLARDA QURILGAN MODELLARDA ISHLOV BERISH

Azimov Bunyod Raximjonovich

Alfraganus universiteti

Uzbekistan

bunyodbekazimov17@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola tengmas oraliqlarda o'lchab olingan signallar uchun splayn modellarini qurishga bag'ishlangan. Tengmas oraliqda qurilgan kubik splayn modellari signallarni interpolyasiyalashda yuqori aniqlikka ega, bu esa signallarni raqamli ishlash natijasida mutaxasislarning to'g'ri qaror qabul qilishini ta'minlaydi. Misol tariqasida tengmas oraliqlarda o'lchab olingan geofizik signalni raqamli ishlash uchun interpolyasion kubik splayn modeli qurildi. Interpolyasion kubik splayn qurish uchun chiziqli tenglamalar sistemasini progonka usulida echishning algoritmi keltirilgan. Shuningdek maqolada progonka va Gauss usullarini talab etiladigan amallar soni bo'yicha taqqoslash natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: geofizik signal, seysmik signal, magnitorazvedka, gravirazvedka, splayn-funksiya, interpolyasion kubik splayn, interpolyasiya, tengmas oraliq, klassik polinom, kubik splayn, koeffisientlar.

Аннотация. Эта статья посвящена построению сплайн моделей для сигналов, измеряемых с неравными интервалами. Кубические сплайн модели, построенные с неравными интервалами, имеют высокую точность интерполяции сигналов, что позволяет профессионалам принимать обоснованные решения в результате цифровой обработки сигналов. В качестве примера была

построена интерполяционная модель кубического сплайна для цифровой обработки геофизических сигналов, измеренных с неравными интервалами. Представлен алгоритм решения линейной системы линейных уравнений для построения интерполяционного кубического сплайна. В статье также представлены результаты сравнения методов прогонки и Гаусс по количеству необходимых действий.

Ключевые слова: геофизик сигнал, сейсмик сигнал, магниторазведка, гравиразведка, сплайн-функция, интерполяцион кубик сплайн, интерполяция, неравный интервал, классик полином, кубик сплайн, коэффициенты.

Abstract: This article is devoted to the construction of spline models for signals measured at unequal intervals. Cubic spline models built at unequal intervals have a high accuracy of signal interpolation, which allows professionals to make informed decisions as a result of digital signal processing. As an example, a cubic spline interpolation model was constructed for digital processing of geophysical signals measured at unequal intervals. An algorithm for solving a linear system of linear equations for constructing an interpolation cubic spline is presented. The article also presents the results of comparing the sweep and Gauss methods by the number of necessary actions.

Keywords: geophysical signal, seismic signal, magnetic exploration, gravity exploration, spline function, interpolation cubic spline, interpolation, unequal interval, classical polynomial, cubic spline, coefficient.

Language: Uzbek

Citation: Azimov , B. (2025). PROCESSING SIGNALS IN MODELS BUILT AT UNEQUAL INTERVALS. Universal International Scientific Journal, 2(4), 70–78. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1494>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15211125>

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

I. КИРИШ

Кейинги йилларда сигналларни рақамли таҳлил қилиш ва тиклаш масалаларини ечиш учун сплайн-функция методлари кенг қўлланилмоқда. Геофизик сигналларни рақамли ишлаш натижасида ер ости

бойликларини, нефть ва газ, турли металлларни ер остида мавжудлиги, уларнинг ҳажми, жойлашган жойлари ва захираларини прогностлаш (башоратлаш) масалаларини ечиш мумкин [1,2].

Геофизика соҳасидаги олимларнинг кўпгина илмий ишлари ер

ости бойликлари захираларини ёки сейсмик хавфларни “даракчи”ларини аниқлашга йўналтирилган. Геофизик ёки сейсмик сигналнинг у ёки бу параметрларини кескин ўзгаришлари, уларда кузатиладиган аномал ўзгаришлар “даракчи”лар деб аталади ва улар ёрдамида олимлар прогнозлашни амалга оширадилар [12]. Прогнозлаш натижасида ер ости бойликларини жойшган жойлари ва захира ҳажмини олдиндан аниқлаш, шунингдек бўлажак сейсмик воқеа жойи, вақти ва кучини башоратлаш мумкин бўлади [12,7].

Даракчиларни аниқлашда геофизика соҳасида магниторазведка ва гравиразведка кенг қўлланиладиган усуллардан саналади. Илмий изланишларда ушбу усулларни амалга оширишда асосан авиациядан фойдаланилади. Бунда махсус ўлчов асбоблари билан жиҳозланган самолёт ва вертолётлар ёрдамида ернинг магнит майдони (магниторазведкада) ёки ернинг гравитацион майдони (гравиразведкада) ўлчанади. Ўлчов натижалари массив кўринишида хотираларга (флешкаларга) ёзилади. Агар ўлчаб олинаётган ер нотекистиклардан (тоғлар, баланд адирликлардан) иборат бўлса, у холда ўлчовлар тенгмас ораликлардан иборат бўлади.

Тенгмас ораликда функция қийматларини тиклашда сплайнлардан фойдаланиш яхши натижа беради. Чунки сплайнлар классик полиномларга қараганда камроқ ҳисоблашларни талаб этади ва сплайн параметрларини аниқлашда самарали алгоритмлар мавжуд [2,4,5,8].

Шундай қилиб, тенгмас ораликларда қурилган кубик сплайн

моделлари ўзларининг самарадорлиги, аниқлиги ва сплайнлар параметрларини аниқлаш учун камроқ амаллар талаб қилганликлари боис сигналларни рақамли ишлаш ва тиклаш масалаларини ечишда кенг қўлланилиши мумкин [4,8]. Ушбу мақолада магниторазведка ёрдамида нотекистик ер юзасидан ўлчаб олинган геофизик сигнал (ернинг магнит майдони) дастлабки экспериментал маълумотлар сифатида олинди ва шу маълумотлар асосида тенгмас ораликларда интерполяцион кубик сплайн модели қурилди [3,13].

II. АСОСИЙ ҚИСМ

Биламизки $f(x)$ функцияга мос келадиган ва берилган $\{x\}_{i=0}^N$, тугун нуқталардан ўтувчи $S(x)$ функция интерполяцион кубик сплайн деб қаралади ва қуйидаги шартларга жавоб беради [4,5,9]:

- 1) ҳар бир $[x_i, x_{i+1}] (i = \overline{0, n})$ ораликда $S(x)$ функция учинчи даражали кўпхад;
- 2) $S(x)$ функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилалари $[a, b]$ ораликда узликсиз бўлиши керак;
- 3) $S(x_i) = f(x_i), i = \overline{0, n}$.

Охирги шарт интерполяция шarti деб номланади ва уччала шартни қаноатлантирувчи функция интерполяцион кубик сплайн деб аталади [11,8].

Белгиланган шартлар асосида сплайн моделини қуришни кўриб чиқамиз. Сплайнларнинг классик полиномлардан асосий қулайлик тарафи сплайнларнинг локалигидир, яъни иккита тугун нуқталарнинг оралигида қурилишидир.

Демак кубик сплайн функцияни куришни кўриб чиқамиз.

Хар бир $[x_i, x_{i+1}] (i = \overline{1, n-1})$ ораликдаги $S(x) = S_i(x)$ функцияни учунчи даражали кўпхад кўринишида кидрамиз.

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, \quad (1)$$

$$x_{i-1} \leq x \leq x_i, i = 1, 2, \dots, N,$$

Бу ерда a_i, b_i, c_i, d_i аниқланиши керак бўлган коэффициентлар. Келтирилган коэффициентларни аниқлаш куйидагича амалга оширилади.

$$S_i'(x) = b_i + c_i(x - x_i) + \frac{d_i}{2}(x - x_i)^2,$$

$$S_i''(x) = c_i + d_i(x - x_i), \quad S_i'''(x) = d_i,$$

юқорига асосланиб коэффициентларни куйидагича ёзиб оламиз

$$a_i = S_i(x_i), b_i = S_i'(x_i), c_i = S_i''(x_i), d_i = S_i'''(x_i).$$

Биз интерполяция шартига

$$S(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, N, \text{ кўра,}$$

$$a_i = f(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

коэффициентларни аниқлаймиз

$$a_0 = f(x_0).$$

Бундан ташқари, функциянинг узлуксизлик шартини куйидагича ёзиб оламиз.

$$S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, N - 1.$$

Демак, $S(x)$ кубик сплайн учун ифодаларни ҳисобга олиб, $i = 1, 2, \dots, N - 1$ та тенгламаларни куйидагича кўринишда ифодаланади

$$a_i = a_{i+1} + b_{i+1}(x_i - x_{i+1}) + \frac{c_{i+1}}{2}(x_i - x_{i+1})^2 + \frac{d_{i+1}}{6}(x_i - x_{i+1})^3, \quad (2)$$

Агар $h_i = x_i - x_{i-1}$ белгилаш критсак, умумий ҳолатда тенгламалар (2) кўриниши келади.

$$h_i b_i - \frac{h_i^2}{2} c_i + \frac{h_i^3}{6} d_i = f_i - f_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2)$$

энди биринчи тартибли ҳосила учун узлуксизлик шартини ёзамиз

$$S_i'(x_i) = S_{i+1}'(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, N - 1$$

юқоридаги алмаштиришлардан сўнг тергламалар (3) кўринишга келади

$$h_i c_i - \frac{d_i^2}{2} h_i = b_i - b_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, N. \quad (3)$$

Иккинчи тартибли ҳосиланинг узлуксизлик шартидан тенгламаларни оламиз

$$h_i d_i = c_i - c_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, N. \quad (4)$$

(2) - (4) ларни бирлаштириб, $3N$ номаълум $b_i, c_i, d_i, i = 1, 2, \dots, N$ учун $3N - 2$ тенгламалар системасига эга бўламиз.

Иккита ёқолган тенгламани $S(x)$ кубик сплайн учун у ёки бу чегара шартини ўрнатиш йўли билан олиш мумкин. Масалан, $f(x)$ функция $f''(a) = f''(b) = 0$ шартини қаноатлантиради дейлик. Кейин табиий равишда аниқ $S''(a) = S''(b) = 0$, бўлиши керак. Бу ердан биз куйидагиларга эга бўламиз $S_1''(x_0) = 0, S_N''(x_N) = 0$, яний, $c_1 - d_1 h_1 = 0, c_N = 0$.

Эътибор берсак, $c_1 - d_1 h_1 = 0$, шарти (4) тенглама билан мос келади.

$i = 1$ учун, агар $c_0 = 0$ қўйсак, шундай қилиб, кубик сплайннинг коэффициентларини аниқлаш учун ёпиқ тенгламалар тизимига келади:

$$h_i d_i = c_i - c_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad c_0 = c_N = 0, \quad (5)$$

$$h_i c_i - \frac{h_i^2}{2} d_i = b_i - b_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (6)$$

$$h_i b_i - \frac{h_i^2}{2} c_i + \frac{h_i^3}{6} d_i = f_i - f_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (7)$$

Ушбу тизимнинг ечими борлигини кўриб чиқамиз [8,10,11,13]. Биз $b_i, d_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1$, (5) - (7) ўзгарувчиларни чиқариб ташлаймиз ва фақат $c_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1$, бўлган тизимни оламиз. Бунинг учун иккита қўшни тенгламани кўриб чиқамиз (7):

$$b_i = \frac{h_i}{2} c_i - \frac{h_i^2}{6} d_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i},$$

$$b_{i-1} = \frac{h_{i-1}}{2} c_{i-1} - \frac{h_{i-1}^2}{6} d_{i-1} + \frac{f_{i-1} - f_{i-2}}{h_{i-1}}$$

ва иккинчи тенгламани биринчи тенгламадан айраимиз.

$$b_i - b_{i-1} = \frac{1}{2}(h_i c_i - h_{i-1} c_{i-1}) - \frac{1}{6}(h_i^2 d_i - h_{i-1}^2 d_{i-1}) + \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} - \frac{f_{i-1} - f_{i-2}}{h_{i-1}}$$

Тенгликни чап тарафи $b_i - b_{i-1}$ ўрнига (6) тенгламани алмаштирамиз, ва соддалаштирамиз

$$h_i c_i + h_{i-1} c_{i-1} - \frac{h_{i-1}^2}{3} d_{i-1} - \frac{2h_i^2}{3} d_i = 2\left(\frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} - \frac{f_{i-1} - f_{i-2}}{h_{i-1}}\right) \quad (8)$$

Кейин, (5) тенгламани кўринишини қуйидагича ёзиб

$$h_i^2 d_i = h_i(c_i - c_{i-1}), \quad h_{i-1}^2 d_{i-1} = h_{i-1}(c_{i-1} - c_{i-2})$$

ва, (8) тенгламага алмаштириб соддалаштирамиз

$$h_{i-1} c_{i-2} + 2(h_{i-1} + h_i) c_{i-1} + h_i c_i = 6\left(\frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} - \frac{f_{i-1} - f_{i-2}}{h_{i-1}}\right)$$

Ниҳоят, c_i коэффициентларини аниқлаш учун биз тенгламалар системасига эгамиз.

$$h_i c_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1}) c_i + h_{i+1} c_{i+1} = 6\left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}\right) \quad (9)$$

$$i = 1, 2, \dots, N, \quad c_0 = c_N = 0.$$

Диагоналда тарқалганлиги сабабли (9) тенгламалар системаси ягона ечимга эга. Системанинг матрицаси уч диагоналли бўлганлиги учун прогонка усули билан ечимни топиш осон. (9) тенгламани матрицада ифодалаш қулай бўлиши учун қуйидагича ёзиб оламиз.

$$A_i c_{i-1} + B_i c_i + C_i c_{i+1} = 6\left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}\right).$$

$$\begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & 0 & \Lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & B_2 & C_2 & \Lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_3 & B_3 & \Lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M & M & M & M & O & M & M & M & M \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \Lambda & B_{n-2} & C_{n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \Lambda & A_{n-1} & B_{n-1} & C_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \Lambda & & A_n & B_n & C_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ M \\ c_{n-3} \\ c_{n-2} \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \frac{6}{h_{i+1} h_i} \begin{bmatrix} h_1(f_2 - f_1) - h_2(f_1 - f_0) \\ h_2(f_3 - f_2) - h_3(f_2 - f_1) \\ h_3(f_4 - f_3) - h_4(f_3 - f_2) \\ M \\ h_{n-3}(f_{n-2} - f_{n-3}) - h_{n-2}(f_{n-3} - f_{n-4}) \\ h_{n-2}(f_{n-1} - f_{n-2}) - h_{n-1}(f_{n-2} - f_{n-3}) \\ h_{n-1}(f_n - f_{n-1}) - h_n(f_{n-1} - f_{n-2}) \end{bmatrix}$$

Юқоридаги матрицани ҳисоблаш орқали c_i , ($i=1, \dots, n$) коэффицентларга эга бўламиз ва қолган коэффицентларни қуйидагича аниқлаймиз [4,8]

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}, \quad b_i = \frac{h_i}{2} c_i - \frac{h_i^2}{6} d_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i},$$

(10)

$$i = 1, 2, \dots, N.$$

Шундай қилиб, $S''(a) = S''(b) = 0$ шарти билан берилган кубик сплайн моделини қуриш исботланди [3,4,8].

Интерполяцион кубик сплайн моделни қуриш 1-жадвалда келтирилган геофизик сигнални дастлабки маълумот сифатида қабул қилиб, шу асосида амалга оширилди [4,12,14].

Юқоридаги кетма-кетлик асосида 1-жадвалда берилган сигнални MATLAB дастури муҳитида тенгмас ораликлар учун интерполяцион кубик сплайн қуриш дастури ишлаб чиқилди ва интерполяциялаш жараёни амалга оширилди.

1-жадвал.

Тенгмас ораликларда ўлчаб олинган геофизик сигналнинг қийматлари

№	Масофа, км	Магнит майдон, нТс	№	Масофа, км	Магнит майдон, нТс
---	------------	--------------------	---	------------	--------------------

1.	6.5	10	16.	11.5	25.6
2.	6.7	10.6	17.	11.8	24.9
3.	6.9	12	18.	12	23.1
4.	7.2	13.7	19.	12.3	20.2
5.	7.7	15	20.	12.40	17
6.	7.9	15.5	21.	12.6	15.4
7.	8	15.4	22.	12.7	14.6
8.	9.4	15.1	23.	12.9	13.4
9.	9.6	15.4	24.	13.2	13.1
10.	9.8	16	25.	13.5	12.7
11.	10.2	17.1	26.	13.8	12.4
12.	10.3	19.2	27.	13.9	12
13.	10.7	22.29	28.	14.2	12.1
14.	10.9	24.79	29.	14.5	12.3
15.	11.3	25.7	30.	14.7	12.6

1- расм. Геофизик сигнални интерполяциялаш натижалари.

Маълумки, кубик сплайн ва классик полином куриш учун чизиқли тенгламалар системасини мос равишда Прогонка ва Гаусс усуллариидан фойдаланиб ечилади [4,8,15]. Ҳар икки усул учун талаб этиладиган амаллар сони аниқланди (2-жадвал). Таққослаш

натижасида тугунлар сони $n=30$ га тенг бўлганда Прогонка усулини қўллаш Гаусс усулига қараганда 37,5 марта кам амал бажарилиши аниқланди. Бу эса сигналларни рақамли ишлаш жараёнларида кубик сплайн моделларидан фойдаланиш самаралироқ эканлигини кўрсатади.

2-жадвал.

Чизиқли тенгламалар системасини ечиш усуллариининг талаб этиладиган амаллар сони бўйича таққослаш натижалари

№	Чизиқли тенгламалар системасини ечиш усуллари	Талаб этиладиган амаллар сони (n-тугун нукталар сони)	n=30
1.	Гаусс	$\frac{n^3}{3}$	9000 та
2.	Прогонка	8n	240 та

III. ХУЛОСА

Сигналларга рақамли ишлов беришда интерполяциялаш масаласи муҳим аҳамият касб этади. Ушбу мақолада ҳам геофизик сигнални тенгмас ораликлар учун кубик сплайн модели қурилиб интерполяциялаш жараёни амалга оширилди. Натижага кўра сплайн функциялар усули сигналларни интерполяциялашда аниқлиги юқори эканлигини кўрсатди (1- расм). Кубик сплайн модели ўзининг қуйидаги имкониятларига эга эканлиги намоён бўлди:

- геофизик сигналларни интерполяциялашда объектга яхши яқинлашувчанлиги;

- моделнинг қурилиши классик полиномларга нисбатан анча соддалиги;
- сплайн параметрларини аниқлаш алгоритминини тузиш содда ва қулай эканлигини кўрсатди.

Демак магниторазведка ёрдамида нотекис ер юзасидан тенгмас ораликларда ўлчаб олинган геофизик сигналларга рақамли ишлов беришда тенгмас ораликлар учун қурилган кубик сплайн моделларидан фойдаланиш яхши самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар

- [1] Баркалов К.А. Образовательный комплекс «Параллельные численные методы». Лекционные материалы. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Факультет вычислительной математики и кибернетики. Нижний Новгород 2011 г.
- [2] Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: Наука, 1987.
- [3] Богданов В.В., Волков Ю.С. Условия формосохранения при интерполяции кубическими сплайнами. 2019 г. <https://www.researchgate.net/publication/333602092>.
- [4] Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л., Методы сплайн-функций. Москва.: Наука, 1980. 352 с.
- [5] Зайнидинов Х.Н., Бахромов С.А., Азимов Б.Р. Биомедицина сигналларни интерполяцион кубик сплайн моделини қуриш. Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари, № 4 (10), декабрь 2019, 14-17 б.
- [6] Мирзаев А.Е. Сплайн-функциялар асосида сигналларга рақамли ишлов бериш алгоритмлари самарадорлигини ошириш. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент 2019 й.
- [7] Огородникова О.М. Вычислительные методы в компьютерном инжиниринге, Учебное пособие, Екатеринбург УрФУ. 2013 г, 130 с.
- [8] Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы, Москва «Наука», главная редакция Физико-математической литературы, 1989 г.
- [9] Кукушкин Ю.А., Майстров А.И., Богомоллов А.В. методы аппроксимации ритмокардиограмм для расчета оценок спектральных показателей variability сердечного ритма. Журнал медицинская техника. 2010. № 3 (261).
- [10] Черкашина Ю. А. Применение кубической сплайн интерполяции в задачах прогнозирования функционального состояния здоровья детей. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Журнал Международный журнал прикладных и фундаментальных

исследований. – 2016. – № 4 (часть 5) – С. 887-890.

[11] Шарый С.П. Курс вычислительных методов. Институт вычислительных технологий СО РАН Новосибирский государственный университет. Новосибирск – 2020 г.

[12] Шумилов А.В. Анализ существующих и разработка новых программных комплексов обработки и интерпретации информации о геофизических исследованиях скважин. Вестник ПНИПУ Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2019. Т.19.№2. С.162-174. DOI: 10.15593/2224-9923/2019.2.6.

[13] Djananjay Singh., Madhusudan Singh., Hakimjon Zaynidinov. “Signal Processing Applications Using Multidimensional Polynomial Splines”, Springer Briefs in Applied Sciences and Technology Series, Springer, Singapore, ISBN-978-981-13-2238-9. 2019.

[14] Steven R.T. Cubic Interpolation with Irregularly Spaced Points. Brigham Young University BYU ScholarsArchive. August 23, 2018.

[15] Tom Lyche and Knut Morken. Spline Methods Draft. Department of Informatics Centre of Mathematics for Applications University of Oslo. May 19, 2008.

doi.org/10.5281/zenodo.8023827 ilmiy jurnal, 1(1), 9-14.